

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 18-aprel 2022

Ma'qullandi: 24-aprel 2022

Chop etildi: 29-aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

ayol, jamiyat, imkoniyat, chora-tadbir, imtiyoz, magistratura, imtiyozli kredit, ayollar ta'limi, "Olima ayollar jamiyati"

Go'zal diyorimizga barchamiz sog'inib kutgan bahor nafasi kirib keldi. Bahor tobora kuchga kirib, tabiat uyg'onib borayotgan damda biz bahor va ayol so'zlarining naqadar uyg'un va hamohang ekanini yanada chuqur anglaymiz. Ayol zoti chindan ham o'z timsolida go'zallik va nafasat, ezgulik va fidoiylik kabi oliyjanob insoniy fazilatlarini mujassam etganiga yana va yana bir bor ishonch hosil qilamiz. Ayol-borliq ko'zguasi. Uning nafis go'zalligi olamni charog'on etadi, chunki uning niyati pok, o'zi pok. Barchalarimizga ayonki, onalarni, ayol zotini e'zozlash el-yurtimiz uchun azal-azaldan ezgu qadriyat bo'lib kelgan. Ayniqsa, so'nggi yillarda mamlakatimizda xotin-qizlarga keng imkoniyatlar eshigi ochildi. Ularning baxtli yashashlari uchun barcha shart-sharoitlar yaratildi. Zero, ona baxtli bo'lsagina farand baxtli bo'ladi.

AYOL QADR TOPGAN YURT

Shamshadinova Zulfiya Azadovna¹

Kurambayeva Feruza Shokir qizi²

¹Xorazm viloyati yuridik texnikumi Monitoring va ichki nazorat bo'limi boshlig'i

²Xorazm viloyati yuridik texnikumi o'quvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6506159>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada ayolning jamiyatda tutgan o'rni hamda bugungi kunda mamlakatimiz xotin-qizlariga yaratilgan imkoniyat va imtiyozlar haqida so'z yuritiladi.

Ma'lumki, har qanday jamiyat va davlatning qay darajada xalqparvar hamda adolatli ekani uning xotin-qizlarga bo'lgan munosabati va g'amxo'rliqi bilan belgilanadi. Mamlakatimizda xotin-qizlarning qonuniy huquq va manfaatlarini ta'minlash, ularning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy faolligini oshirish Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Shu o'rinda, ayrim misollarga ko'zdan kechiradigan bo'lsak, **"Hech kim mehr va e'tibordan chetda qolmaydi"** degan ezgu tamoyil asosida, 2021-yilda 900 mingga yaqin xotin-qizlarga ijtimoiy-iqtisodiy, tibbiy, huquqiy va psixologik yordamlar ko'rsatildi. Bu maqsadlar uchun budjetdan 2 trillion so'm mablag' yo'naltirildi. Xususan, 18 mingta ayollarga uy-joy xarid qilish uchun 400 milliard so'm imtiyozli kreditlar ajratildi. Boquvchisini yo'qotgan ayollarning farzandlari uchun bog'cha

xarajatlarini budjetdan qoplash tartibi joriy etildi.

Faqatgina 2021-yilning o'zida xotin-qizlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash maqsadida 2 trillion so'mdan ziyod kredit va subsidiyalar ajratildi. Natijada 320 mingdan ortiq opa-singillarimiz doimiy ish va daromadga ega bo'ldilar.

Mamlakatimizda jamiyatning asosiy bo'g'ini hisoblangan mahalla va oila institutlarini mustahkamlash bo'yicha ham e'tiborga molik ishlar olib borilmoqda. Jumladan, 2021-yilda ehtiyojmand oilalarga mansub 2 mingdan ziyod qizlar oliygohlarga davlat granti asosida qabul qilindi, yana shuncha talaba qizlarga kontrakt pullari to'lab berildi.

Ayollar ta'limiga alohida e'tibor berilayotgani tufayli o'tgan yili oliy o'quv yurtlariga qabul qilingan talabalarning 60 foizini xotin-qizlar tashkil etdi. Agar bundan olti yil avval oliygohlarda 110 ming nafar qizlar tahsil olishgan bo'lsa, bugungi kunda ularning soni 400 ming nafarga yetdi yoki ularning ulushi 2016-yildagi 38 foizdan ayni paytga kelib qariyb 50 foizga yetdi. Bu natijalar ham ushbu yo'nalishdagi tizimli islohotlarning amaliy ifodasi bo'ldi.

Har qanday xalqning yetuklik darajasini, avvalo, ayollarning ilmiy-madaniy kamoloti belgilab berishi, oqila va o'qimishli onalar millatning buyuk kelajagini yaratishlari hammamizga yaxshi ayon. Shu bois donishmandlar: **"Bitta qiz bolani o'qitsangiz - butun oilani o'qitgan bo'lasiz"**, deb bejiz ta'kidlamaganlar.

Qizlarning zamonaviy bilimlar va kasb-hunar egasi bo'lib, jamiyatda hamda o'z oilasida munosib o'rin topishi uchun boshlagan ishlar bundan keyin ham izchil davom ettiriladi. Bu haqida yurtboshimiz yaqindagina nishonlangan 8-mart -

Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan o'tkazilgan bayram tadbiridagi nutqida kelgusi yillarda mazkur yo'nalish doirasida qilinishi lozim chora-tadbirlar haqida aniq ko'rsatmalar berib o'tdi. Unga ko'ra, bu borada, avvalo, 2022-2026-yillarga mo'ljallangan **Xotin-qizlar ta'limini qo'llab-quvvatlash milliy dasturi** qabul qilinadi. Ushbu hujjat doirasida poytaxtda xotin-qizlar uchun alohida universitet va joylarda uning texnikumlarini tashkil etiladi. Barcha talaba qizlarga ta'lim kontraktlarini to'lash uchun 7 yil muddatga foizsiz kredit berish tartibi joriy qilinadi. Ushbu ishlarning mantiqiy davomi sifatida ilmiy izlanish va kashfiyotlari bilan yurtimiz ravnaqiga katta hissa qo'shib kelayotgan olima ayollarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash ishlari yangi bosqichga ko'tariladi.

Zukko va bilimdon xotin-qizlarning ilm-fanga bo'lgan qiziqish va ishtiyoqini oshirish maqsadida yurtboshimiz tomonidan bir qancha muhim chora-tadbirlar belgilandi. Jumladan, kelgusi o'quv yilidan boshlab magistraturada o'qiyotgan barcha qizlarning kontrakt pullarini to'liq budjetdan qoplab berish uchun har yili 200 milliard so'm mablag' yo'naltiriladi; doktorantura yo'nalishida xotin-qizlar uchun har yili kamida 300 tadan maqsadli kvota ajratiladi.

Bu ishlarni tizimli ravishda tashkil qilish va muvofiqlashtirish maqsadida Oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasi huzurida "Olima ayollar jamiyati" tuziladi. Ushbu jamiyat mamlakatimizda va xorijda ilm-fan sohasida yuksak yutuqlarga erishayotgan olima ayollarimizni jipslashtirib, ularning aql-zakovat nurini hayotimizning har bir jabhasiga kirib borishi uchun o'ziga xos parvoz maydoniga aylanadi. Zahmatkash

olimlarning mashaqqatli va sharafli mehnatini munosib rag'batlantirish, ular uchun har jihatdan qulay sharoit yaratish maqsadida "Olima ayollar jamiyati"ga har yili 50 milliard so'm mablag' ajratiladi.

Bulardan ko'rinib turibdiki, kelgusi yillarda mamlakatimiz xotin-qizlari uchun

imkoniyat eshiklari yanada kengroq ochiladi. Zero, bunday imkoniyatlar hali hech bir mamlakatda kuzatilmagan. Istardikki, yurtimizdagi har bir xotin-qiz berilayotgan imtiyoz va imkoniyatlardan to'laqonli foydalanib, o'ziga munosib hayot tarzini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.Mirziyoyevning 2022-yil 7-martdagi 8-mart-xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan bayram tadbiridagi nutqi.
2. www.lex.uz.
3. www.ziyo.uz.